

Iliberalismo em Realengo?

Rebecca Saisse

doi: 10.5281/zenodo.15866320

Em 2019, Muniz Sodré explorou as origens e os fatores que levaram ao surgimento da “sociedade incivil”, caracterizada pelo enfraquecimento das estruturas democráticas e pela precarização das relações sociais. O vazio de poder descrito pelo autor reflete a realidade de diversos bairros do Rio de Janeiro, hoje dominados por facções criminosas, que não se limitam ao controle do tráfico de drogas^[1].

O conceito de “iliberalismo” discutido por Sodré pode ser observado dentro dessas organizações ilícitas, que representam um regime de governo paralelo, no qual há negação de direitos civis básicos, práticas autoritárias de controle e ausência de liberdade de escolha dos cidadãos. As facções atuam como verdadeiros agentes do “iliberalismo”, manipulando serviços essenciais, como segurança e comunicação, para impor seu domínio sobre as comunidades.

Nas últimas semanas, o furto de cabos de internet tem gerado preocupações entre os moradores do bairro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Relatos expressam que criminosos estão danificando as redes de internet e exigindo uma taxa das empresas provedoras para permitir os reparos, criando um cenário de caos e insegurança para a população local^[2].

Há um *modus operandi* nesta situação, no qual os traficantes repetidamente cortam os cabos que ligam as redes de internet na região, cobram taxas aos provedores pela manutenção e/ou os impedem de realizá-la e finalmente, oferecem serviços similares em - provisória - concorrência. Dessa forma, o isolamento social e informativo dos residentes de Realengo os obriga a aderir a serviços como *GatoNet*, impostos pelas milícias, o que, por sua vez, amplia sua influência territorial e financeira.

A censura e o controle da informação, práticas comuns de um regime iliberal, privam as pessoas de sua plena cidadania, tornando-as, sob esse domínio, cada vez mais marginalizadas, capacidade crítica da população e a subversão das normas democráticas criam um ambiente onde apenas narrativas controladas, neste caso pelas facções criminosas, predominam, resultando em um sistema paralelo que enfraquece a democracia.

Ao exercerem funções essenciais de governança, as associações criminosas não só negam aos cidadãos os seus direitos fundamentais, mas também fragmentam o tecido social, criando a “sociedade incivil”^[1]. Essa combinação de exclusão social e ausência de controle resulta em uma população cada vez mais afastada da participação política ativa, bem como no processo democrático.

A lógica da violência e exclusão, promovidas pelas facções criminosas de Realengo e de outros diversos bairros do Rio de Janeiro, desafia as instituições democráticas, formando a sociedade incivil descrita por Sodré. No âmbito do iliberalismo, essas facções promovem uma realidade de insegurança e instabilidade, utilizando o poder coercitivo e autoritário no dia a dia.

Nesse cenário, o Estado perde credibilidade no que diz respeito à proteção e garantia de ordem para a população. O conflito direto da segurança pública militarizada - que faz uso excessivo da força - com as facções não é a solução adequada para esse problema. Além disso, é evidente que as políticas públicas no

Brasil têm falhado em oferecer soluções eficazes e/ou duradouras a esse combate. Portanto, é necessário investir em resoluções para as falhas estruturais, as raízes mais amplas desse problema. Para isso, o Estado deve assumir sua responsabilidade de promover justiça social, enfrentar a desigualdade e assegurar a proteção dos direitos humanos em todas as comunidades.

Referências

1. SODRÉ, Muniz. **A sociedade incivil**: mídia, iliberalismo e finanças. 1. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2021.
2. LOURENÇO, Anna Beatriz. Moradores de Brás Pina e de Realengo denunciam ação do tráfico em corte de sinal de internet. **G1**, 26 mar. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/03/26/moradores-de-bras-de-pina-e-de-realengo-denunciam-acao-do-trafico-em-corte-de-sinal-de-internet.ghtml>. Acesso em: 27 mar. 2025.